

FLOR DE AZAR

POR LA RAQUEL MELLER

I

Por Margot estaba loco
su primito Juan,
y una tarde se casaron
en San Sebastián.

Ella elegantísima
y satisfechísima
con su flor de azahar
a los hombres hacia temblar

Y así Margot al concluir
todos los hombres fueronle a decir
¡Oh! ¡Oh! sueño de amor
que linda flor
tu flor de azahar

Yo le daría un beso mejor
¡Oh! que pudiera su aroma aspirar
ven, ven, hazme el favor
y de esa flor gentil bebé
dame siquiera la hojita menor
que yo la conservaré.

La muchacha hera una especie,
de angel de candor
y etre todos sus amigos
repartio la flor.

Tan amabilísima
tan inocentísima
sin mirar a quien
pues creia que hacia muy bien.

Y al repartir su flor de azahar
así Margot soliales decir:

Ten, ten, dueño y señor
esta es mi flor
mi flor de azahar

Coje una hojita y hazme el favor
de ir con cuidado y mismo al tirar
ten, ten, que es el honor
quizás mayor
que yo te haré
guarda mi flor como prueba de
y te lo agradeceré. amor

III

Al notar el buen marido
lleno de dolor
que a su esposa en picaduras
se le fué la flor.

Todo indignadísimo
y sofocadísimo
comenzó a gitar
y se quiso después divorciar

Pero Margot
con frenesí
llorando a mares
deciale así.

No, no,
mi dulce amor
por una flor
no sufres tú.

Yo es que pensab que haciendo
(un favor
daba una prueba de onesta virtud

No, no
tu no te vas
me querrás
con y sin flor
porque te juro que no lo haré más
y tu te convencerás.

El Nicolás

Primera parte

I

Tres amigas muy coquetas
el la plaza se decían
que el agua de canaletas
por los chorros vertía

Pero la más ingeniosa
dijo del chorro un misterio,
era cosa muy graciosa
según le dijo a ella Pedro
Y es que los chorros nos hacen sudar
si hemos llenado el cachorro de más

Refran

Vámonos, vámonos, vámonos
y dejáros por Dios ya de hablar
el demonio es este cantador
con sus cosas nos hace sudar.

II

Con Narcisa el otro día
tube yo un disgustillo
pues la niña se empeñaba
que yo le diera un pitillo

Pero ella enfadada
dijo que quería fumar
y me dió una bofetada

y luego trescientas más.

No te has fijado imbecil que ya
en nuestra moda nos viene el fumar

Refran

Mi mamá, mi mamá, mi mamá
me permite desde hoy el fumar
no te admires por Dios Nicolás
que también tu lo permitirás.

III

La elegancia en las mujeres
ha llegado a gran altura
fijaros en los talleres
ver luego al ama del cura
Las criadas de servicio
las casadas y solteras
que juntas con las de oficio
nos ven de cualquier manera

Y a los hombres nos hacen callar
aunque después las hagamos llorar

Refran

Hay que ver, hay que ver, hay que ver
cuantos moños te pones mujer
no hay razón, etc, etc.
para que nos echeis al rincón.

Bonitos couplets del pastor

Por la Raquel Meller

I

Ya a la pastora hermosa y linda
con sus ovejas a pastorar
cruzando cerros tambien los bosques
ella oia una voz cantar.

Subio a lo alto de un grande cerro
para oirlo alli mejor
era su amante que le cantaba
a la pastora coplas de amor.

(Refran)

Ella con alegria
le contestaba asi
ven Luicito mio
com impaciencia te espero aqui.

Los borregos balaban
los cencerros se oian
y el pastor muy alegre
a su pastora se derijia.

II

Margaritina encontro a su amor
con alegria lo recibio
muy cariñosa le dio un besito
y el pastorcito se lo volvio.

Los dos se fueron con su rebaño
alla en un bosque a disfrutar
alli sentados en una fuente
bebieron agua del manantial.

(Reiran)

Margaritina mia
tu para mi has de ser
si te falte aquel día
dentro del bosque perdoname.

Juntos los dos iremos
y cojeremos fresas
que las hay en el bosque
que son maduras ricas y frescas.

III

Alla en el bosque a buscar fresas
enamorados fueron los dos
el pastoresito con sus palabras
a la pastora la conquisto

Los borregitos todos pacian
y las ovejas balando estan
y el pastoresito aprovechaba
de aquel silencio tan sepucral.

(Refran)

Margaritina mia
no me olvides por Dios
yo contigo me caso
que te lo digo de corazón

Y cuando nos casemos
iremos a mi aldea
de todas las pastoras
Margaritina seras la reina.

Como se hace el amor

Por la Raquel Meller

I

De mi paiseito de sus padros y horizontes
y de sus montes soy el cantor
preso entre flores hay un lindo merendero
que es metidero noche y día del amor.

A su entorno hay verde alfombra
arroyo en la sombra y canto de alondra
Cuanta armonia. Cuanta poesia
Dia y noche camina gentil campesina
Alondra divina.

Asi en la montaña se hace el amor.

II

Cuando por Junio la siembra el sol ha
(dorado)

la moza al prado se va a segar
Corta que corta, el viento al alza su
(vestido)

mientras escondido el la suele contem-

Como jadean sus senos (placido)
que brazos morenos
que encantos más llenos
¡que lindas medias!
¡falto hacia ellas!

y rodamos el ribazo dame un manotazo
más fuerte el abrazo
Asi en la siembra
se hace el amor.

¡NICOLÁS! (EL ESCONDITE)

SEGUNDA PARTE

Por la Raquel Meller

I

Como soy tan estudiosa
mi mamá encuentra justo
me entretenga con cualquier cosa
que a mi pueda darme gusto.

Y de lo que me permite
lo que a mi me gusta más
es jugar al escondite
con mi primo Nicolás

Y como el nunca me puede
encontrar ahora el tunante
se quiere vengar.

(Estribillo)

¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás!
dime por Dios donde estas

ven aqui no ocultes ya más
¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás!

II

Cuando yo soy quien se esconde
pasa el chico mil apuros
porque lo hago siempre en donde
hay los sitios más oscuros.

Y aunque hay veces esta cerquita
y me toca sin cesar
como que estoy quitcita
siempre lo su lo engañar

Y como el nunca me puede
encontrar ahora el tunante
se quiere vengar.

(Estribillo)

NICOLÁS

TERCERA PARTE

IV

Las pollitas de hoy en día
nos parecen pianolas
llevan las piasas por dentro
y ellas se las tocan solas.

Elegantes son las niñas
y orgullosas por demás
pero van a la rampiña
de aquel que pueden casar.

Fijense ustedes que esto es la..
que el arte de ellas es coquetear

Refran

Si te pescan a ti Nicolas
ya veras que gustito te dara
casate casate y lo veras
¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás!

V

Hay criada que en la compra
la sisa no puede hacer
pues le larga la señora
tres reales menos que ayer

Y luego los comestibles
hay que ver la carestia
hay quien haciendo milagros
no puede comer judias

Triste es decirlo pero es verdad
que hay quien no come y sin novedad

Refran

¡Ay que horror! ¡Ay que horror! etc.
¡ay que hacer de la tripa un tambor!
¡pa vivi! ¡pa vivi! ¡pa vivi!
hay que hacer de la boca un clarin.